

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Бекназарова С.А.

*д.т.н., профессор,
ТУИТ им. М. Хоразмий*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173127>

В современном мире использование технологий в образовании становится все более популярным и востребованным. Одним из самых удачных примеров такого использования являются виртуальные туры и интерактивные приложения для изучения историко-культурного наследия [1-3].

Эти инновационные технологии позволяют погрузиться в мир истории и культуры, пройдя постоянно развивающиеся музеи, исторические места и памятники, не выходя из дома или класса. Благодаря виртуальным турам и приложениям, пользователи могут узнать о истории и значимости различных объектов, рассмотреть их в деталях, а также взаимодействовать с ними, делая обучение более увлекательным и запоминающимся.

В данной статье мы рассмотрим примеры успешного применения виртуальных туров и интерактивных приложений в изучении историко-культурного наследия, их преимущества и перспективы развития [4, с. 5].

Цифровые трансформации играют ключевую роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия. Они позволяют собрать, организовать и архивировать большие объемы информации о культурном наследии, делая его доступным для исследования и популяризации.

Использование цифровых технологий позволяет создавать виртуальные музеи и выставки, где пользователи могут просматривать и изучать исторические артефакты и произведения искусства без необходимости физического присутствия в музее или галерее. Это открывает возможности для людей, находящихся в удаленных регионах или ограниченных в своей мобильности, получать доступ к культурному наследию.

Цифровые технологии также помогают в сохранении исторического наследия. Благодаря цифровой архивации, исторические документы, фотографии, аудио- и видеозаписи могут быть сохранены в электронном формате, что позволяет предотвратить их утрату из-за физического износа или старения материалов.

Пропаганда историко-культурного наследия также стала более эффективной благодаря цифровым технологиям. В социальных сетях и интернете можно легко распространять информацию о исторических событиях, памятниках и культурных традициях. Фотографии, видеоролики, виртуальные туры и интерактивные приложения позволяют людям лучше понять и оценить культурное наследие и заметнее привлекают внимание к нему [5-7].

В целом, цифровые трансформации значительно расширяют возможности в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия, делая его более доступным и понятным для широкой аудитории людей.

Виртуальные музеи и выставки играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия.

Во-первых, виртуальные музеи и выставки позволяют расширить доступ к историческим и культурным объектам. Их посещение не ограничивается географическими или временными рамками. Люди из разных стран и континентов могут испытать исключительное удовольствие от изучения искусства, архитектуры, артефактов и других экспонатов, которые ранее были недоступны для них [8, с. 89-91].

Во-вторых, виртуальные музеи и выставки помогают в сохранении историко-культурного наследия. Физические объекты часто подвержены износу, повреждению или разрушению со временем. Виртуальные экспонаты можно сохранить в цифровой форме, уберегая их от потенциального уничтожения или утраты. Таким образом, электронные версии исторических объектов и артефактов становятся важной частью сохранения истории и культуры.

В-третьих, виртуальные музеи и выставки способствуют пропаганде историко-культурного наследия. Через интерактивные экспозиции, видеоэкскурсии и другие форматы презентации, виртуальные музеи и выставки позволяют зрителям глубже погрузиться в историю и культуру прошлых эпох. Такие форматы привлекают новое поколение аудитории, которое может не было заинтересовано в посещении традиционного физического музея.

Следовательно, виртуальные музеи и выставки играют важную роль в образовании, сохранении и популяризации историко-культурного наследия. Они открывают новые возможности для людей со всего мира, предоставляя им доступ к ценным и уникальным объектам и помогая сохранить и передать это наследие будущим поколениям [9-10].

Виртуальные туры и интерактивные приложения играют важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия. Они позволяют пользователям исследовать исторические места и памятники в любое время и из любой точки мира, открывая доступ к культурным ценностям, которые могут быть недоступны в реальном времени. Такие технологии способствуют сохранению исторических объектов, позволяя им оставаться доступными для будущих поколений. Кроме того, они могут использоваться для обучения и просвещения о культурном наследии, а также для привлечения внимания к его сохранению и защите.

Интерактивные приложения играют важную роль в историко-культурном наследии, предоставляя уникальные возможности для обучения, сохранения и пропаганды культурных ценностей:

Обучение: Интерактивные приложения позволяют пользователям погружаться в историю и культуру, предлагая интерактивные задания, квесты, тесты и другие образовательные модули. Это делает процесс обучения увлекательным, помогает лучше усвоить материал и запомнить информацию.

Сохранение: Приложения могут использоваться для создания цифровых архивов и виртуальных коллекций исторических объектов, памятников и мест. Это дает возможность сохранить ценные артефакты и доступ к ним в цифровом формате для будущих поколений.

Пропаганда: Интерактивные приложения могут быть использованы для привлечения внимания к историко-культурному наследию, создания интереса и осведомленности о культурных достижениях. Они помогают широкой аудитории познакомиться с уникальными аспектами наследия и продвигать идеи его защиты и сохранения.

Взаимодействие: Приложения могут обеспечить пользователей возможностью взаимодействия с объектами культурного наследия, реконструировать их виртуально, исследовать исторические места и события более глубоко, что способствует лучшему пониманию и оценке истории и культуры [10, с.56-64].

Цифровая архивация играет важную роль в изучении, сохранении и пропаганде историко-культурного наследия.

В изучении: Цифровая архивация позволяет создавать базы данных и электронные архивы, которые содержат информацию о исторических и культурных объектах. Это упрощает доступ к этой информации и позволяет исследователям и ученым легко находить необходимые материалы для своих исследований. Это способствует более быстрому и точному изучению исторических событий и культурных преемственностей.

В сохранении: Цифровая архивация позволяет сохранять историко-культурное наследие в электронном формате. Это особенно важно для объектов, которые подвержены разрушению или утрате со временем. Цифровые копии позволяют сохранить информацию на неограниченный срок и предотвращают потерю ценных исторических и культурных материалов.

В пропаганде: Цифровая архивация позволяет легко распространять информацию о исторических и культурных объектах. Благодаря цифровым архивам и базам данных, люди могут изучать, узнавать и делиться знаниями о своем наследии. Это способствует повышению осведомленности о исторических и культурных ценностях, и может стать источником вдохновения для создания новых произведений искусства.

В целом, цифровая архивация играет важную роль в сохранении, изучении и пропаганде историко-культурного наследия, давая людям возможность лучше понять и ценить свою культурную историю.

В заключении статьи о виртуальных турах и интерактивных приложениях в изучении историко-культурного наследия можно подчеркнуть, что использование современных технологий в образовании позволяет значительно расширить возможности студентов и учащихся для погружения в культурное и историческое прошлое. Виртуальные туры и интерактивные приложения делают обучение более увлекательным, доступным и эффективным, способствуя лучшему усвоению материала и формированию интереса к культурному наследию. Эти инновационные методы обучения открывают новые и перспективные пути для изучения истории и культуры, а также обогащают образовательный процесс в целом. Важно продолжать развивать и интегрировать такие технологии в образовательные программы, чтобы способствовать более глубокому пониманию истории и культурного наследия.

Литература:

1. Koutsabasis, Panagiotis, et al. "Developing a multi-touch product for museums: a design theory approach." *International Journal of Arts and Technology* 3.2-3 (2010): 262-280.

2. De Carvalho, A. An interactive and immersive environment in virtual reality dedicated to the valorization of archeological heritage. *5th Conference on Heritage and New Technologies (DigitalHeritage)*, (2013): 743-746.

3. Serban, Andra-Magdalena, Monica Bira, and Madalina Vrabie. "The use of mobile apps and augmented reality tools for enhancing accessibility in museums." *Procedia Computer Science* 132 (2018): 497-504.

4. Petrevska, Biljana, and Sofija Lozanoska. "Mobile technologies for cultural heritage: aimed at the enhancement of visitor experience." *WSEAS Transactions on Computers* 16.3 (2017): 601-610.

5. Perez-Perez, Eduardo, et al. "Virtual tours and cultural heritage: a mobile application based on computer vision algorithms." *Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)*, 2016.

6. Kaliakatsos-Papakostas, Maximos, et al. "ARtSENSE: augmented and virtual reality educational software for experiencing cultural heritage." *19th International Conference on Virtual Systems and Multimedia*. Springer, Cham, 2013.

7. Wang, Yuan, et al. "The future of cultural heritage in the digital era: From D to VR." *Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH)* 11.1 (2018): 3.

8. Bao, Zongshun, et al. "Aclink: An interactive exploration system for historical artifacts in museums." *Proceedings of the 14th IFIP TC12 Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT)*, 2013.

9. Beknazarova, S.S. Algorithm for Splitting an Audio File by Frames/ *AIP Conference Proceedings*, 2023, 2746(1), 040003.

10. Beknazarova, S., Ishanxadjayeva, Z., Jaumitbaeva, M. Media resources in video information systems/ *E3S Web of Conferences*, 2023, 401, 03068.